

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: СРАВНЕНИЕ С МИРОВЫМ ОПЫТОМ

Пирманова Бахора Эшмухаммадовна

Докторант научно-исследовательского института
“Семья и гендер”

Аннотация: В статье анализируются современные тенденции развития инклюзивного образования в Республике Узбекистан в сопоставлении с международными практиками. Рассматриваются нормативно-правовые основы, институциональные механизмы, кадровое обеспечение и цифровая трансформация системы. Делается вывод о переходном характере национальной модели и формулируются направления дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ООП, образовательная политика, цифровая инклюзия, международный опыт, социальные технологии.

Abstract: O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari xalqaro tajriba bilan qiyoslangan holda tahlil qilingan. Tizimning me'yoriy-huquqiy asoslari, institutsional mexanizmlari, kadrlar ta'minoti va raqamli transformatsiyasi ko'rib chiqilgan. Milliy modelning o'tish davri xususiyatiga ega ekanligi haqida xulosa chiqarilgan hamda uni yanada takomillashtirish yo'nalishlari belgilab berilgan.

Key words: inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar, ta'lim siyosati, raqamli inklyuziya, xalqaro tajriba, ijtimoiy texnologiyalar.

Annotatsiya: The article analyzes current trends in the development of inclusive education in the Republic of Uzbekistan in comparison with international practices. It examines the regulatory and legal framework, institutional mechanisms, human resources, and the digital transformation of the system. The author concludes that the national model is currently in a transitional phase and outlines strategic directions for further improvement.

Kalit so'zlar: inclusive education, children with special educational needs (SEN), educational policy, digital inclusion, international experience, social technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Инклюзивное образование в XXI веке рассматривается как неотъемлемый компонент реализации Цели устойчивого развития – обеспечения всеобщего и качественного образования. Международные документы, включая материалы UNESCO и UNICEF, подчёркивают необходимость перехода от модели сегрегации к модели образовательной инклюзии, основанной на принципах равенства, гуманизма и социальной справедливости.

В Республике Узбекистан активная институционализация инклюзивного образования началась после принятия Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4860, утвердившего Концепцию развития инклюзивного образования на 2020–2025 годы. В рамках реализации государственной социальной политики особое внимание уделяется формированию эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью посредством внедрения современных подходов и инновационных механизмов. В настоящее время в республике обеспечивается охват образованием каждого ребёнка, в том числе воспитывающегося в домах милосердия.

Национальная модель инклюзивного образования основывается на следующих нормативно-правовых документах:

- Законе Республики Узбекистан “Об образовании” (2020);
- Концепции развития инклюзивного образования на 2020–2025 годы;
- подзаконных актах Министерства дошкольного и школьного образования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В международной практике правовой фундамент инклюзивного образования базируется на Саламанкской декларации (1994), Конвенции ООН о правах инвалидов (2006) и документах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Указанные нормативные акты закрепляют принципы равного доступа к образованию и формируют концептуальные основы современной модели инклюзии.

В странах-лидерах, таких как Финляндия, Канада и Португалия, инклюзия закреплена в качестве базового принципа функционирования всей школьной системы, а не как отдельное направление реформирования. Инклюзивная модель в данных государствах строится на следующих принципах:

- раннего выявления, которое является фундаментом системы, поскольку своевременное вмешательство позволяет минимизировать последствия нарушений развития и подготовить ребёнка к интеграции в общеобразовательную среду;
- мультидисциплинарной поддержки, предусматривающей командную работу специалистов различных профилей, совместно разрабатывающих и реализующих единую стратегию развития ребёнка. Врачи, педагоги и психологи взаимодействуют системно, обеспечивая комплексный подход к сопровождению обучающегося;
- финансирования по принципу “деньги следуют за ребёнком”. Данный механизм (также именуемый ваучерным или нормативно-подушевым) предполагает закрепление бюджетных средств за конкретным обучающимся, что обеспечивает гибкость распределения ресурсов и повышает адресность поддержки.

В национальной практике инклюзивного образования сохраняется этап поступательной трансформации модели, характеризующийся параллельным функционированием специализированных и общеобразовательных учреждений. Данный подход отражает переходный характер системы и её последовательное развитие.

С 2020–2025 годов, в рамках реализации Концепции развития инклюзивного образования, утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан, в стране поэтапно создаются:

- инклюзивные классы в общеобразовательных школах;
- ресурсные центры;
- механизмы повышения квалификации педагогических кадров.

Международные организации, включая Global Partnership for Education, оказывают содействие модернизации системы управления и развитию институционального потенциала.

В развитых странах Европейского союза инклюзия реализуется посредством:

- функционирования школьных команд сопровождения;
- введения должности ассистента учителя;
- разработки индивидуальных образовательных планов (IEP);
- внедрения эффективных систем мониторинга качества образования.

В Республике Узбекистан данные механизмы находятся в стадии активного формирования и институционального укрепления.

По состоянию на 2024–2025 учебный год более 530 школ создали условия для обучения 1 195 детей с инвалидностью, что свидетельствует о значительном прогрессе в развитии системы образования лиц с особыми образовательными потребностями. Кроме того, при поддержке IsDB планируется строительство 58 новых инклюзивных школ, а также создание многофункциональных инклюзивных ресурсных центров в 2026–2027 годах.

Анализ мирового опыта позволяет выделить ключевые тенденции, способствующие успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс совместно со сверстниками:

Полная интеграция в массовую школу. В странах Европейского союза (например, в Португалии) до 98 % детей с особыми образовательными потребностями обучаются в общеобразовательных учреждениях.

Технологическая инклюзия. Активно внедряются технологии искусственного интеллекта, адаптивные образовательные платформы и ассистивные цифровые решения (UNESCO IITE, 2025), способствующие снижению образовательного неравенства.

Инфраструктурная доступность. Реализуются проекты цифровой инклюзии в сельских регионах, включая использование DTN-моделей и спутникового картирования образовательных учреждений.

Ответственный подход к внедрению ИИ. Международная практика подчёркивает необходимость сохранения культурного разнообразия и обеспечения этических стандартов при цифровой трансформации образовательной среды.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составил комплексный междисциплинарный подход, сочетающий сравнительный, нормативно-правовой и аналитический методы. В ходе работы был проведён сравнительный анализ национальной модели инклюзивного образования Республики Узбекистан и международных практик стран Европейского союза, Канады и Австралии. В качестве эмпирической базы использованы данные нормативно-правовых документов (Закон “Об образовании”, Указ № УП-4860¹), материалы международных организаций (UNESCO, UNICEF, OECD), а также статистические показатели за 2024–2025 учебный год. Применялся метод системного анализа, позволивший выявить институциональные механизмы развития инклюзивной среды, особенности кадрового обеспечения и степень инфраструктурной готовности образовательных учреждений. Использование сравнительно-сопоставительного подхода обеспечило объективную оценку текущего этапа трансформации национальной модели и позволило определить стратегические направления её дальнейшего совершенствования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнение с мировым опытом.

Таблица 1: Сравнительный анализ инклюзивного образования: мировой опыт и опыт Узбекистана

Критерии сравнения	Мировой опыт	Опыт Узбекистана
Модель обучения	Полное включение (Full Inclusion) в общеобразовательную среду с развитой системой тьюторского сопровождения	Поэтапный переход от сегрегационной модели (специализированные школы) к интеграционной и инклюзивной модели (инклюзивные классы в общеобразовательных учреждениях)
Доступность	Высокий уровень безбарьерной архитектурной среды и цифровизации образовательного процесса	Последовательное формирование доступной инфраструктуры (пандусы, лифты, элементы универсального дизайна) и разработка нормативных стандартов
Кадровое обеспечение	Системная подготовка всех педагогов к работе с обучающимися с ОВЗ	Повышение квалификации педагогов, внедрение института тьюторства и расширение профессиональных компетенций специалистов
Охват образованием	Минимальный разрыв в доступе к образованию между детьми с инвалидностью и их сверстниками	Поступательное сокращение разрыва в охвате образованием, в том числе в старших классах и системе профессионального образования

Анализ показывает, что республика находится на этапе активной трансформации системы образования: инклюзивное образование постепенно систематизируется и обеспечивает всё более равный доступ к обучению для всех детей, включая обучающихся с особыми образовательными потребностями (инвалидностью, физическими или психическими особенностями), в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях наряду со сверстниками. Нормативно-правовая база сформирована, институциональные механизмы последовательно развиваются, укрепляется международное сотрудничество.

В сравнении с мировыми лидерами (страны ЕС, Канада, Австралия) Республика Узбекистан находится на стадии институционального укрепления системы инклюзивного образования. Вместе с тем темпы реформ в 2024–2026 гг. значительно ускорились благодаря международным инвестициям и устойчивой государственной поддержке.

Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективность инклюзии обеспечивается рядом ключевых факторов:

1. Масштабная подготовка кадров. Необходима системная переподготовка педагогов общеобразовательных школ, направленная на формирование компетенций работы в гетерогенной образовательной среде, а не только подготовка узкопрофильных специалистов.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.11.2016 г. № УП-4860. <https://lex.uz/ru/docs/3076086>

2. Создание безбарьерной среды. Актуален переход от точечного внедрения инфраструктурных решений к комплексной реализации принципов универсального дизайна. Это предполагает обеспечение физической доступности (лифты, санитарные помещения и др.), развитие цифровой среды, а также адаптацию учебных материалов (шрифт Брайля, аудиодескрипция, жестовый язык).
3. Формирование инклюзивной культуры общества. Важным направлением является повышение уровня информированности населения и укрепление позитивного общественного восприятия инклюзии посредством национальных просветительских программ.
4. Развитие системы тьюторского сопровождения. Перспективным направлением выступает дальнейшее нормативное закрепление и устойчивое финансирование института индивидуального помощника (тьютора) для обучающихся, нуждающихся в дополнительной поддержке.
5. Связь образования с рынком труда. Инклюзивный подход должен обеспечивать преемственность на всех уровнях: школа → вуз (или колледж) → рабочее место. С 01–11–2025 года в Узбекистане вступили в силу новые квоты на рабочие места для лиц с инвалидностью, что стало значимым шагом в укреплении социальной интеграции.
6. Децентрализация образовательных услуг. Важным направлением остаётся расширение доступности инклюзивного образования не только в столице и областных центрах, но и в сельских регионах.

Узбекистан уже предпринял значительные шаги, обозначив стратегическую цель – войти в число инновационных государств к 2030 году, где инклюзивность образования рассматривается как один из ключевых индикаторов качества жизни и развития человеческого капитала.

Для достижения уровня стран-лидеров представляется целесообразным дальнейшее развитие следующих направлений:

- совершенствование системы ранней диагностики;
- расширение междисциплинарных команд сопровождения;
- повышение статуса и мотивации педагогических работников;
- интеграция цифровых ассистивных технологий;
- укрепление культуры общественного принятия.

Таким образом, национальная модель инклюзивного образования обладает значительным потенциалом и демонстрирует устойчивую положительную динамику развития. Последовательная системная модернизация позволит сформировать инклюзивное общество, обеспечивающее равные возможности для развития, образования и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ свидетельствует о поступательном развитии инклюзивного образования в Республике Узбекистан и формировании устойчивой нормативно-институциональной базы. Национальная модель находится на этапе активного институционального укрепления и демонстрирует положительную динамику расширения доступа к образованию для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Для достижения уровня стран-лидеров целесообразно усилить систему ранней диагностики, расширить междисциплинарные команды сопровождения, обеспечить комплексную подготовку педагогических кадров и интеграцию цифровых ассистивных технологий. Особое значение имеет формирование инклюзивной культуры общества и обеспечение преемственности «образование – профессиональная подготовка – трудоустройство». Реализация указанных направлений позволит укрепить человеческий капитал и обеспечить устойчивое развитие инклюзивной образовательной среды к 2030 году.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4860 «О мерах по развитию инклюзивного образования». – Ташкент, 2020.
3. <https://lex.uz/ru/docs/3076086>
4. Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. – Paris: UNESCO, 1994.
5. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. – New York: United Nations, 2006.
6. Inclusive Education: The Way of the Future. – Paris: UNESCO, 2009.
7. OECD. Education Policy Outlook 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023.
8. UNESCO IITE. Technologies for Inclusive Education. – Moscow: UNESCO IITE, 2023.
9. UNICEF. Inclusive Education in Europe and Central Asia. – New York: UNICEF, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.